

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Саидамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT
INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE
AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF
IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING
FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH
ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE
OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW
CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE
SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN
SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5
INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR
ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE
PATHOLOGY.....451

ISSN: 2181-9904
www.tadqiqot.uz**БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ**
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК 617.735-002-02:616.379-008.64

ALLAYAROV Azimbek Tolibovich
Doctoral Student
RIZAEV Jasur Alimdjanovich
Dsc, professor
YUSUPOV Amin Abduazizovich
Dsc, professor
Samarkand State Medical University

ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND

For citation: Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin. Assessment of statistical data on diabetic retinopathy in Samarkand // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 434-438

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12733083>

ANNOTATION.

In recent years, retinal diseases have become one of the main problems of vision loss in the world. Blindness and low vision among patients with retinal pathologies occurs in 12.5% of cases due to age-related macular degeneration and in 7.5% of cases due to diabetic retinopathy.

According to the statistics available to us, it is clear that the number of patients with diabetic retinopathy is increasing every year. Today, the priority task of healthcare reform is to find ways to maximize the availability of specialized

Keywords. Diabetes mellitus, diabetic retinopathy, fundus, retina.

ALLAYAROV Azimbek Tolibovich
Tayanch doktorant
RIZAEV Jasur Alimdjanovich
T.F.D., professor
YUSUPOV Amin Abduazizovich
T.F.D., professor
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

SAMARQAND SHAHRIDA DIABETIK RETINOPATIYA BO'YICHA STATISTIK MA'LUMOTLARNI BAHOLASH**ANNOTATSIYA**

So'nggi yillarda ko'z to'r pardasi kasalliklari dunyoda ko'rishni yo'qotishning asosiy muammolaridan biriga aylandi. To'r parda patologiyalari bo'lgan bemorlarda ko'rlik va past ko'rish 12,5% hollarda

yoshga bog'liq makula degeneratsiyasi va 7,5% hollarda diabetik retinopatiya tufayli yuzaga keladi. Bizda mavjud bo'lgan statistik ma'lumotlarga ko'ra, diabetik retinopatiya bilan og'rigan bemorlarning soni yil sayin ortib borayotgani yaqqol ko'rinib turibdi. Bugungi kunda diabetik retinopatiya bilan og'rigan bemorlarga ixtisoslashtirilgan oftalmologik yordam ko'rsatish imkoniyatlarini maksimal darajada oshirish yo'llarini izlash sog'liqni saqlash tizimining ustuvor vazifasi hisoblanadi.

Kalit so'zlar. Qandli diabet, diabetik retinopatiya, ko'z tubi, to'r parda.

АЛЛАЯРОВ Азимбек Толибович

Базовый докторант

РИЗАЕВ Жасур Алимджанович

Д.м.н., профессор

ЮСУПОВ Амин Абдуазизович

Д.м.н., профессор

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

ОЦЕНКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ В ГОРОДЕ САМАРКАНД

АННОТАЦИЯ.

За последние годы заболевания сетчатки стали одной из основных проблем потери зрения в мире. Слепота и слабовидение среди пациентов с патологиями сетчатки встречается в 12,5 % случаях вследствие возрастной макулярной дегенерации и в 7,5 % случаях из-за диабетической ретинопатии.

По доступной нам статистике видно что с каждым годом увеличивается численность пациентов с диабетической ретинопатией. На сегодняшний день приоритетной задачей реформирования здравоохранения является поиск путей максимальной доступности специализированной офтальмологической помощи пациентам с диабетической ретинопатией.

Ключевые слова. Сахарный диабет, диабетическая ретинопатия, глазное дно, сетчатка.

Dolzarbliqi. Diabetik retinopatiyaning oldini olish mahalliy va xorijiy sog'liqni saqlash sohasidagi dolzarb muammolardan biri bo'lib, aholi o'rtasida tarqalishining tobora ortib borishi, natijada ko'rishning yo'qolishiga va ijtimoiy buzilishlarga olib keladi [1].

JSST tadqiqot guruhining xulosasiga ko'ra, DR dan ko'rlikning samarali oldini olishning asosiy to'siqlari - bu ambulator tor ko'z qorachig'i bilan ko'z tubini tekshirish, bemorlarni lazer bilan davolashga o'z vaqtida yubormaslik, zarur jihozlarning etishmasligidir [3,4,5].

Dunyo bo'ylab o'tkazilgan global epidemiologik oftalmopatologik tadqiqotlarning ko'pligiga qaramasdan, etnik-madaniy va geografik o'ziga xoslikka ega bo'lgan hududlarda olib borilgan tadqiqotlar ayniqsa, miqdoriy va sifat jihatidan epidemiologik xususiyatlar, xususan, diabetik retinopatiya bo'lishi mumkin bo'lgan tadqiqotlar alohida qiziqish uyg'otadi. Mahalliy oftalmologlarning tadqiqotlarida DRni ro'yxatga olish chastotasidagi mintaqalararo farqlar ham qayd etilgan. Shunday qilib, 1-tip diabetda DR chastotasi mos ravishda 3,7% dan 69,4% gacha, 2-tip diabetda - 1,9% dan 48,7% gacha bo'lgan [6].

Diabetik retinopatiyani erta tashxislash va to'g'ri muvozanatli davolashni tashkil etishni takomillashtirish masalalari bugungi kunda oftalmologiyaning dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda [2].

Bugungi kunda skrining samaradorligiga diabet bilan og'rigan bemorlar bilan ishlovchi barcha tibbiyot xodimlari va lazerli ko'z jarrohligi bo'limidagi shifokorlarning izchil harakatlari orqali erishish mumkin [7].

2015 yilda N. Sh. Ibragimova va N.M.Normatovalar tomonidan Jahon qandli diabet jamg'armasining (WDF) "O'zbekistonda qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda ko'rlikning oldini olish" loyihasi doirasida Farg'ona, Buxoro viloyatlari va Qoraqalpog'iston Avtonom Respublikasida qandli diabet bilan kasallangan bemorlar o'rtasida DR bo'yicha skrining o'tkazildi. 3 ta hududda 18-

67 yoshdagi (kasallik davomiyligi 5-15 yil) 2-tur qandli diabetga chalingan 1587 nafar bemorlar tekshirilgan. Bemorlarda : glikemiya darajasi, HbA1c, xolesterin miqdori aniqlandi, shuningdek oftalmologning tekshiruv quyidagilarni o'z ichiga oladi: ko'rish utkirligini aniqlash, ko'z ichi bosimini o'lchash. Natijalar: 1587 bemorni tekshirish natijalari tahlili shuni ko'rsatdiki, 2-tur qandli diabet bilan kasallangan odamlarda DR bilan asoratlanish 56,9% ni tashkil etdi, shundan DR I darajasi - 32,8%, II darajasi - 18,6%, III darajali DR -5,5% va bemorlarning 43 foizida esa DR aniqlanmagan. Birinchi navbatda kasallikning davomiyligi 10-15 yil bo'lgan bemorlarning 52 foizi oftalmolog tomonidan tekshirilgan. Kasallikning davomiyligi 10 yil bo'lgan 2-tur qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda DR tarqalishi 45% ni tashkil etgan va kasallik 15 yil va undan ko'p davom etganda bu ko'rsatkich 68% ni tashkil etgan. Uglevod almashinuvi kompensatsiyali bo'lgan odamlar orasida I, II va III darajali DR tarqalishi mos ravishda 11,3%, 3,4% va 2,0% ni tashkil etgan ($p<0,001$). Dekompensatsiyalangan bemorlarning 80% da I, II va III darajali DRning tarqalishi mos ravishda 36,9%, 15,8% va 8,8% ni tashkil etgan. O'zbekistonda 2-tur qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda DR chastotasi 56,9% ni tashkil etgan bo'lsa, DR I - 32,8%, DR II - 18,6%, DR III - 5,5%. 2-tur diabet bilan og'rigan bemorlarda DR ning rivojlanishi kasallikning davomiyligiga, uglevod almashinuvining kompensatsiya darajasiga, giperxolesterinemiya va dislipidemiya bog'liq. [8].

Tadqiqot maqsadi. Samarqand shaxrida qandli diabet bilan og'rigan bemorlar orasida diabetik retinopatiya uchrash chastotasini aniqlash.

Materiallar va usullar. Tadqiqotlar Samarqand viloyat endokrinologiya dispanseri negizida hamda "A.A. Yusupov" diagnostic-davolash markazida o'tkazildi.

Tadqiqot ob'ekti 2023 yilda Samarqand shahar davlat tibbiyot muassasalariga 1 va 2 tipdagi qandli diabet bilan murojaat qilgan bemorlar bo'ldi.

Bemorlarga quyidagi tekshiruvlar o'tkazildi:

- Anamnez yig'ish,
- Vizimetriya
- Biomikroskopiya
- Pnevmonometriya
- Avtorefraktometriya
- Perimetriya
- Tonometriya
- Okt (optik) kogerent tomografiya)
- Retinofot.

Natijalar va muhokamalar. Samarqand shahar sog'liqni saqlash va statistika bo'limlaridan olingan statistik ma'lumotlarning tahlili qandli diabet va diabetik retinopatiyaning tarqalishini taxmin qilish imkonini berdi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, qandli diabet 9252 kishida kuzatilgan. Ulardan 2930 (31,7%) erkaklar, 6322 (68,3%) ayollar. 1-tip qandli diabet 1480 (16,0%), 2-tip qandli diabet 7772 (84,0%) kishida kuzatilgan. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, 40 yoshdan oshgan odamlarda diabet 13,7% ni tashkil qiladi: erkaklarda - 13,7%, ayollarda - 15,3%.

Qandli diabet bilan og'rigan 5440 (58,8%) bemorda diabetik retinopatiya mavjud edi.

Kasallik bosqichiga bo'linganda, noproliferativ bosqich bemorlarning deyarli yarmida (49,4%) mavjud edi. Retinopatiyaning ushbu bosqichi asosan o'rtacha og'irlik va subkompensatsiya kursi bo'lgan II turdagi qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda topilgan.

Preproliferativ bosqich 32,7% hollarda qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda aniqlangan va 50 yoshdan oshgan bemorlarda II turdagi qandli diabet bilan kasallanish ehtimoli ko'proq, o'rtacha og'irlik va subkompensatsiya holati.

Qandli diabet bilan og'rigan bemorlarning 17,9 foizida proliferativ bosqich sanjilandi. Ushbu bosqichdagi bemorlarning aksariyati 50 yoshdan oshgan. Ushbu guruhdagi bemorlar diabetning eng yuqori tarixiga ega.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Samarqand shahrida DR tarqalishi global ko'rsatkichlarga mos keladi. Statistik ma'lumotlar ayollar orasida DR bilan kasallanishning sezilarli o'sishini ko'rsatdi. Shuningdek, ayollar orasida DR ning proliferativ shaklining ustunligi ko'rinadi.

Ushbu tadqiqotda olingan natijalar ko'pgina boshqa tadqiqotlar natijalari bilan ba'zi farqlarni ko'rsatadi, bu erda DR tarqalishi ko'pincha gender xususiyatlari bilan bog'liq emas. Tadqiqot natijalariga ko'ra, aholi orasida noproliferativ DR chastotasining ustunligi ushbu tadqiqotning yana bir xususiyati bo'lib, bu aholi tomonidan ixtisoslashtirilgan oftalmologik tibbiy yordamdan kamroq foydalanish bilan bog'liq. Mazkur tadqiqot ixtisoslashtirilgan oftalmologik yordam sifatini oshirish va aholi bilan sanitariya-profilaktik ishlarni kengaytirish bo'yicha qator tadbirlarni amalga oshirish sog'liqni saqlash tizimining asosiy vazifalaridan biri ekanligini ko'rsatmoqda.

Xulosa. 2023-yilda Samarqand shahar davlat tibbiyot muassasalariga qandli diabet bilan og'rigan 9252 nafar bemor murojaat qilgan bo'lsa, ulardan 5440 nafarida diabetik retinopatiya tashxisi qo'yilgan. Diabetik retinopatiyaning yuqori tarqalishini hisobga olgan holda, diabetik retinopatiya bilan og'rigan bemorlarni ixtisoslashtirilgan oftalmologik yordamga o'z vaqtida yuborishmasligini sabablari va mumkin bo'lgan kechikishlarini aniqlash uchun qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish kerak. Shuningdek, qandli diabet bilan og'rigan bemorlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish mexanizmlarini takomillashtirish, shu jumladan ushbu toifadagi bemorlarni kuzatuvchi umumiy amaliyot shifokorlari, endokrinologlar va oftalmologlar o'rtasidagi aniq aloqani ta'minlash tavsiya etiladi.

REFERENCES| СООККИ | ИҚТИБОСЛАР:

1. Khakimova M.Sh., Allayarov A.T., Yusupov A.A. (2023). Optimization of the Ophthalmic Service in Diabetic Retinopathy. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 4 (1), 308-312.
2. Khakimova, M. Sh. Optimization of ophthalmological service for diabetic retinopathy (literature review) / M. Sh. Khakimova, A. T. Allayarov // Scientific review: current issues of theory and practice: collection of articles of the IV International Scientific and Practical Conference, Penza, February 23, 2023. – Penza: Science and Enlightenment (IP Gulyaev G.Yu.), 2023. – P. 229-233. – EDN DHMLUB (in RUS)
3. Harris et al. The United Kingdom Prospective Diabetes Study, 30: Diabetic retinopathy at diagnosis of non-insulin-dependent diabetes mellitus and associated risk factors. Arch Ophthalmol. 1998;116(3):297-303
4. Brooks et al. Treatment for diabetic retinopathy: current concepts and new insights. Curr Opin Ophthalmol. 2003;14(6):329-335
5. Khakimova, M. Sh. Optimization of methods of treatment of accommodation spasm in children / M. Sh. Khakimova, A. T. Allayarov // НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 : сборник статей IV Международной научно-практической конференции, Пенза, 23 декабря 2022 года. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022. – P. 309-311. – EDN TLVQLD.
6. Allayarov, A. The hypotensive effect and tolerability Taflopress in patients with open-angle glaucoma / A. Allayarov // Теория и практика современной науки. – 2020. – No. 4(58). – P. 218-220. – EDN LTHKIL.
7. Patterson CC, et al. Trends and cyclical variation in the incidence of childhood type 1 diabetes in 26 European centres in the 25 year period 1989–2013: a multicentre prospective registration study.// Diabetologia. 2019;62:408–417.
8. Ibragimova N. Sh., Normatova N. M. Incidence of diabetic retinopathy in patients with type 2 diabetes in Uzbekistan // Diabetes mellitus in the 21st century - time to join forces. – 2015. – P. 92-92. (in RUS)

Статья поступила в редакцию 10.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 10.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах.

Аллаяров А.Т. Базовый докторант кафедры Офтальмологии Самаркандский государственный медицинский университет, Allayarov.Azim@mail.ru, +998332883333, Orcid ID 0000-0003-4178-4158

Ризаев Ж.А. Доктор медицинских наук, профессор, ректор, Самаркандский государственный медицинский университет, info@sammi.uz, +998 (66) 233-07-66, Orcid ID 0000-0001-5468-9403

Юсупов А.А. Доктор медицинских наук, профессор кафедры Офтальмологии Самаркандский государственный медицинский университет eyeclinic@mail.ru, +998906000204, Orcid ID 0000-0002-3399-7535

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Ризаев Ж.А. и Юсупов А.А. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Аллаяров А.Т. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Rizaev JA and Yusupov AA— ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Allayarov AT — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000